

庄延龄《温州方言》阅读笔记

庄延龄 (Edward Harper Parker) 曾在温州领事馆担任职务，对温州方言做了详细的记录ⁱ。本文是一些阅读笔记，英文原文和翻译由 chatGPT 识别翻译，并做了校对。注意的要点：

1. 温州话松紧音非常有系统性，阴阳调类对应整齐严格，甚至零声母音节也有松紧之分，但是庄延龄没有区分鼻边音的松紧音。
2. 章组声母使用 c 表示，送气用 c'，说明这类音是舌根塞音 k 和 k' 的顎化音。后来的苏慧廉和孟国美采用 ch 和 ch' 表示。
3. 庄延龄注意到温州话中的内爆破音（缩气音）b 和 d，用较大的篇幅说明发音方法，指出这两个音“绝不送气”，并且是浊音性质，但是跟“低音类（阳调类）”b 和 d 不同。但他认为还是应该使用 b 和 d 记录。
4. 庄延龄的《温州方言》最早对温州话声调做听觉描写，采用四声八调分法，并初步简单探讨了连续变调规则。

关于松紧音

This initial, like ng[ŋ], m n, gn[ŋ], l, never appears in the upper series: to this there is no exception.

这里庄延龄没有注意到，鼻边音也分松紧。后来的苏慧廉 (W. E. Soothill) 和孟国美 (P. H. S. MONTGOMERY) 采用上加符号表示比如 m̃ ñ ŋg, 而采用 ñy 表示 gñ。

(p.165) 清末民初谢思泽《因音求字》将永嘉方言声母归纳为 23 类，在鼻边音后面往往注明紧音“无所属”。

关于缩气音[b][d]

英文原文：

" the upper series unaspirated forms of b and d are **unmistakably sonant b and d**, which differ from the lower series b and d not only in that they can never possibly be aspirated, but that they can never run into p and t. Not only is the aspirate a matter of choice in the lower series, but so is the initial. For instance 白 is down right ba; but, although 白 is also ba, yet it is as near pa, p'a, b'a.

*N.B. Instead of the pure sonants b and d in the upper series, the best speakers inside the city walls use pure unaspirated p and t. But this important fact does not affect the general line of argument, for, whether p or t or b or d, the upper series unaspirated words must be either pure surd or pure sonant."

翻译：

“上组不送气的 b 和 d 形式无疑是浊音的 b 和 d，它们与下组的 b 和 d 的区别不仅在于它们永远不可能送气，还在于它们永远不会变成 p 和 t*。在下组中，送气不仅是一个选择的问题，起首音也是如此。例如，“百”明确发音为 ba；但尽管白也发音为 ba，但它更接近 pa, p'a, b'a。

*注意：在上组中，最优秀的发音者在城墙内使用纯粹的不送气的 p 和 t，而不是纯粹的浊音 b 和 d。但这一重要事实并不影响总体的论点，因为无论是 p 或 t 还是 b 或 d，上组中不送气的单词必须是纯粹的清音或纯粹的浊音。”

这里 Parker 注意到缩气音或者内爆破音[b][d]的存在，指出这两个音的浊音性质，跟 b d 类似，但是绝不可能送气，并且属于 p, t 同类。他在注释中指出，温州市区发音者使用纯粹的 p 和 t，而不是 b 和 d。

英文原文：

"In Wenchow 刀 is döe in the clearest way; but 桃, though also döe, runs into töe, t'öe and döe, but in such a mixed way that, in attempting to represent the sound with our alphabets, we must still write döe. Of course the tone differentiates the sounds as well, but that is a separate affair. So, again, in Peking we hear döe."

翻译：

“在温州话中，‘刀’明确发音为 döe[də⁴⁴]；但是‘桃’，虽然也发音为 döe[də³¹]，但也可能发音为 töe, t'öe 和 döe，不过这种混杂的方式使得在尝试用我们的字母表示该声音时，我们仍然必须写作 döe。当然，声调也区分了这些声音，但这是另外一回事。”

庄延龄坚信缩气音应该写作 b 和 d，后来的苏慧廉和孟国美也没有使用另外的温州罗马字符号记录这些音。

英文原文：

In the case of d and b the lower series represents both the aspirated p' and t' and the unaspirated p and t, and though in the city of Wênchow this unaspirated p and t is a clear surd, yet outside the city in certain districts it changes to unaspirated sonant b and d.ⁱⁱ

中文翻译：

就 d 和 b 而言，下组音既表示送气的 p' 和 t'，也表示不送气的 p 和 t，尽管在温州城内，这个不送气的 p 和 t 是明确清音，但在城外的某些地区，它们会变为不送气的浊音 b 和 d。

缩气音/内爆破音：在发音时，气流不是向外冲，而是向内缩。这是因为发音者在声门部分闭合的同时，舌位下压，使得口腔中的气流向内流动。这种音通常用符号 b（内

爆破 b) 和 d (内爆破 d) 来表示。这些音主要见于一些非洲语言、南亚语言 (如孟加拉语)、以及东南亚某些语言和方言中。例如, 祖鲁语和斯瓦希里语中就有这样的音。

关于章组声母

英文原文:

The corresponding soft form of k is a gentle ch, which (for reasons to be explained) we write c. This c without any exception whatever, can never occur before a, e, o, or pure u; or before anything but i and ü; and this whether the c be in its unaspirated form c, its aspirated form c', or its "lower series" form dj (the English j in Jones). The reason why we write c instead of ch is that it is the soft Italian c, and never the hard Russian or English ch. It can, we repeat, only be used before i and ü, so that as in Italian (where however there is no ü) it can never possibly be confused with k. Moreover, the Wenchow people have not got, as a separate sound, the ch of cheese, and cannot distinguish between chun and kiun, both of which they pronounce and we write ciung. Mr. Balfour remarks that the Pekingese ch is as the one described: this is we think a defective statement. In fact there are two Pekingese ch: one (as hard as any English ch) which occurs before all vowels but i and ü, and the other almost if not quite like the Wenchow c.

中文翻译:

k 的对应软音形式是温和的 ch (将解释原因), 我们将其写为 c。这个 c 无论如何绝不能出现在 a、e、o 或纯 u 之前; 也不能出现在除 i 和 ü 以外的任何其他音之前; 无论 c 是以其不送气形式 c、送气形式 c', 还是“下组”形式 dj (如 Jones 中的英语 j) 出现。我们写 c 而不是 ch 的原因是, 它是柔软的意大利 c, 而不是坚硬的俄语或英语 ch。我们再次强调, 它只能用于 i 和 ü 之前, 因此与意大利语一样 (尽管意大利语中没有 ü), 它绝对不可能与 k 混淆。此外, 温州人没有独立的 ch (如 cheese 中的 ch) 音, 不能区分“淳”chun 和“君”kiun, 他们都发音为 ciung, 我们也这样写。Balfour 先生指出, 北京话的 ch 与所描述的 c 一样: 我们认为这是一个有缺陷的陈述。实际上, 北京话中有两个 ch: 一个 (与任何英语 ch 一样硬) 出现在除了 i 和 ü 之外的所有元音之前, 另一个几乎 (如果不是完全) 像温州话的 c。

后来的苏慧廉和孟国美采用 ch 和 ch' 表示这两个音。

关于连读变调

英文原文:

"Regarding tonal modification, it is difficult to formulate a few simple rules as has been done in the case of the Foochow tones. One broad rule, however, is that the first of two tones nearly always changes from 平 to 仄, and vice versa, but the most distinct change takes place when the first of two tones is a 上 or a 入: where it is a 上上 or 去 it is difficult

to detect, because the 上上, 上去 and 下平 are exceedingly alike, and, when joined to other tones, almost indistinguishable: being almost indistinguishable absolute exactness is not therefore essential as with the 平 and 入.”

中文翻译：

“在谈及声调变化时，要制定一些简单的规则是很困难的，正如在福州话声调的情况中所做的那样。然而，有一个普遍的规则，即两个声调中的第一个几乎总是从平调变为仄调，反之亦然，但当两个声调中的第一个是上声或入声时，变化最为明显；当它是上上声或去声时，很难察觉，因为上上声、上去声和下平声极为相似，并且，当与其他声调结合时，几乎无法区分：由于几乎无法区分，因此不像平调和入声那样需要绝对精确。”

庄延龄的最早对温州话声调做听觉描写，采用四声八调分法，并初步简单探讨了连读变调规则。

ⁱ Edward Harper Parker, 'The Wenchow Dialect', *China Review* 12, no. 3 (1882): 162–75.

ⁱⁱ 'China Review, (1884 Mar)', accessed 24 August 2024, <https://digitalrepository.lib.hku.hk/catalog/m613t4332#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-181%2C775%2C1883%2C1455>.